

Artículo de Investigación

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOS APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL

ANALYSIS OF THE CURRICULAR STRUCTURE OF THE KEY LEARNING FOR INTEGRAL EDUCATION

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2018

Karen Patricia Rivera Ceseña¹

Universidad Autónoma de Baja California, México.

karenriverac17.10@gmail.com

Graciela Cordero Arroyo

Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, México.

gcordero@uabc.edu.mx

Resumen

En el ciclo escolar 2018-2019 se implementa el nuevo plan y programa de estudio de Educación Básica, publicados en 2017. El objetivo de este artículo es analizar las finalidades educativas y la estructura curricular de los *Aprendizajes Clave para la Educación Integral*, para identificar la organización de sus componentes. Este trabajo de revisión de los *Aprendizajes Clave* se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo, mediante análisis de contenido. Resultados: ambos rasgos analizados, finalidades educativas y estructura curricular, coinciden y presentan como su configuración básica, en el nivel “micro”, a los *aprendizajes esperados* o los *indicadores de logro*. Conclusiones: conocer la organización de estos rasgos curriculares permite a los docentes tomar decisiones más precisas al planear sus clases y la evaluación de los aprendizajes.

Palabras clave: Objetivos educativos, organización curricular, reforma curricular, análisis de contenido.

Abstract

In the 2018-2019 school year, are implemented the Basic Education plans and syllabuses, published in 2017. The objective of this article is to analyze the educational purposes and the curricular structure of the *Key Learnings for Integral Education*, to identify the organization of its components. This work of revision of the *Key Learnings* was carried out from a qualitative approach, through content analysis.

¹ Correo electrónico

Results: both analyzed features, educational purposes and curricular structure, coincide and present as their basic configuration, at the “micro” level, the *expected learning* or the *indicators of achievement*. Conclusions: knowing the organization of these curricular features allows teachers to make more precise decisions when planning their classes and the evaluation of learning.

Keywords: Curriculum organization, curriculum reform, educational objectives, content analysis.

Introducción

En el ciclo escolar 2018-2019 se implementó en Educación Básica el nuevo Plan y sus Programas de estudios, publicados en 2017: Aprendizajes Clave para la Educación Integral (DOF, 2017). La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó, por diversos medios, materiales como libros, infografías, carteles, etcétera, para informar a los maestros sobre los cambios más importantes del plan de estudios. Asimismo, para actualizar a los maestros en los nuevos contenidos y las características particulares del nuevo modelo educativo, la Dirección General de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación Básica (DGFC) ofertó cursos masivos de capacitación en línea para los directivos y docentes de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria.

Los materiales editados por la SEP son muy ilustrativos en cuanto a la estructura curricular a nivel macro, el enfoque, los principios pedagógicos, la articulación de los perfiles de egreso de todos los niveles de educación obligatoria, la educación socioemocional, la autonomía curricular, los materiales (principalmente los distribuidos en educación preescolar), la inclusión y la evaluación, entre otros temas. Si bien esto permite a los maestros tener una visión de conjunto del nuevo plan y programas, es necesaria una mirada más detallada de ciertos aspectos del currículo. El objetivo de este artículo es analizar las finalidades educativas y la estructura curricular de los Aprendizajes Clave para la Educación Integral. El artículo responde a las siguientes preguntas: ¿Cómo expresa el nuevo plan de estudios sus propósitos? ¿Qué se

estipula, si es el caso, para una organización a nivel macro? ¿Qué configuraciones de las finalidades educativas y de la estructura curricular se encuentran en el nivel micro?

Marco contextual: planteamiento del nuevo modelo educativo

A raíz de la reforma educativa de 2013 se modificaron tanto los artículos 3ro y 73 constitucionales, así como la Ley General de Educación (LGE). Además, se promulgaron dos leyes secundarias: la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGS- PD) y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE).

En dicha reforma, en el artículo décimo segundo transitorio de la LGE, se estableció que “A efecto de dar cumplimiento a la obligación de garantizar la calidad en la educación, las autoridades educativas deberán proveer lo necesario para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales y métodos educativos” (DOF, 2018:64). De febrero a junio de 2014 se llevaron a cabo foros de consulta a nivel nacional, con la finalidad de hacer la revisión del modelo educativo, señalada en el artículo referido. Los foros fueron organizados por la SEP y participaron diversos actores involucrados en el campo educativo, tanto de nivel básico, medio superior y normal (SEP, s.f.).

En 2016 la SEP publicó tres documentos que emergieron de la consulta pública de 2014: 1) La Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI; 2) El Modelo Educativo 2016, y 3) La Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016

(SEP, 2016). Estos documentos fueron sometidos al análisis en nuevos foros de consulta, llevados a cabo en el mismo año de su publicación. Participaron actores del ámbito educativo, social, político y empresarial (CIDE, 2016).

A partir de los comentarios y las opiniones de los participantes de cada uno de los foros, tanto el Modelo Educativo como la Propuesta curricular fueron modificadas, con la finalidad de atender las observaciones recibidas. Como producto de estas modificaciones, en 2017 se publicó el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (SEP, 2017).

El Modelo quedó integrado por cinco ejes: 1) Planteamiento curricular; 2) La escuela al centro del Sistema Educativo; 3) Formación y desarrollo profesional de los maestros; 4) Inclusión y equidad, y 5) La gobernanza del Sistema Educativo (SEP, 2017).

En cuanto al primer eje, Planteamiento curricular, el 29 de junio de 2017 la SEP emitió el nuevo plan y programas de estudios para la Educación Básica, denominado “Aprendizajes clave para la educación integral” (DOF, 2017). La SEP (2017) define un aprendizaje clave como:

...un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que, de no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida (p. 107).

De esta manera, se entiende por Aprendizajes Clave tanto al plan de estudios, como al conjunto de resultados de aprendizaje que se espera obtener en la formación de cada estudiante.

El Plan de Estudio (Aprendizajes Clave) se estructura en tres componentes curriculares:

1. Campos de formación académica
2. Áreas de desarrollo personal y social
3. Ámbitos de autonomía curricular.

A su vez, cada uno de los componentes se organiza en distintos elementos. En el caso del primer componente, Formación académica, se divide en tres campos: Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social. El componente Desarrollo personal y social se integra por tres áreas: Artes, Educación Socioemocional y Educación Física. El último componente refiere a la Autonomía Curricular y se organiza en cinco ámbitos.

En ninguno de los documentos, materiales o cursos publicados por la SEP se hace el análisis de la estructura curricular del nuevo Plan de Estudios, por tanto, existe incertidumbre en los maestros de cómo trabajar sus planeaciones. Este artículo revisa los propósitos y la estructura curricular que se desprenden de cada uno de los componentes de los Aprendizajes Clave.

Método

Este trabajo de revisión de los Aprendizajes Clave en cuanto a las finalidades educativas y la estructura curricular, se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo, mediante análisis de contenido. El trabajo constó de tres etapas: 1) Análisis del documento “Aprendizajes Clave para la Educación Integral”; 2) Análisis de la dosificación de los elementos, y 3) Análisis de la estructura curricular y las finalidades educativas.

Etapas 1: Análisis del documento “Aprendizajes Clave para la Educación Integral”

En un primer momento se analizó la estructura del documento “Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la Educación Básica” (SEP, 2017). Esta fase tuvo el objetivo de conocer la organización del documento y ubicar los programas de estudio de la Educa-

ción Básica. Además, en esta fase se identificaron las finalidades educativas que rigen los Aprendizajes Clave y su estructura jerárquica.

Como instrumento para el registro de la información se utilizaron matrices, donde se capturaron cada uno de los apartados que conformaban el documento y las finalidades educativas, indicando a qué hacían referencia.

Etapa 2: Análisis de la dosificación de los elementos

El segundo momento consistió en analizar el apartado “La dosificación de aprendizajes esperados a lo largo de la Educación Básica” de cada uno de los 15 programas de estudios, para identificar los niveles de organizadores curriculares. En esta fase se elaboró una tabla denominada “Estructura curricular de los Aprendizajes Clave para la Educación Integral”. En ella se plasmó cómo se organiza cada uno de los tres componentes curriculares, desde el nivel macro (componentes) hasta el nivel micro (aprendizajes esperados e indicadores de logro).

Etapa 3: Análisis de la estructura curricular y las finalidades educativas

En el tercer momento se analizaron, conjuntamente, la estructura curricular y las finalidades educativas, a fin de clarificar la relación entre ambos componentes de los Aprendizajes Clave.

El registro de este análisis también se llevó a cabo con la ayuda de una matriz, la cual posteriormente definió la figura en la que se presentan cada uno de los aspectos revisados (estructura curricular las finalidades educativas).

Resultados

El currículo puede definirse como “una serie estructurada de resultados de aprendizaje... (que) prescribe (o al menos anticipa) los resultados de la instrucción” (Johnson, 1967 citado en Angulo, 1994: 21).

De acuerdo con Posner (2005) existen cinco tipos de currículo, uno de ellos es el currículo oficial. El análisis que se desarrolla en este trabajo se centra en este tipo de currículo, ya que se hace la revisión del documento establecido por la autoridad educativa, específicamente en la dimensión “qué se aprende”, mencionada en la definición del Plan de estudios 2017 (SEP, 2017).

En el documento del Plan de estudios 2017 (SEP, 2017) se indica que el currículo:

Cada vez menos se concibe como una lista de contenidos, y más como la suma y organización de parámetros que favorecen el desempeño de los estudiantes. Da lugar a una particular ecología del aprendizaje, es decir, a las relaciones simples y complejas que se producen entre los actores (estudiantes, profesores, directivos, padres, autoridades, etc.) del hecho educativo, y a la interacción de ellos con el contexto del que forman parte. Entre los parámetros que dan forma al currículo destacan para qué se aprende, cómo y con quién se aprende y qué se aprende, es decir, los fines, la pedagogía y los contenidos (p. 259).

El proceso del análisis curricular consta de cinco fases, expresadas en las siguientes preguntas (Posner, 2005):

1. ¿Cómo está documentado el currículum?
2. ¿Qué situación resultará en el desarrollo del currículum?, ¿qué perspectivas representa el currículum?
3. ¿Cuáles son los propósitos y el contenido curricular?, ¿cómo está organizado el currículum?
4. ¿Cómo debe ser implementado el currículum?, ¿qué puede ser aprendido de la evaluación curricular?
5. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del currículum?

En el caso de los Aprendizajes Clave, cada una de éstas requeriría una revisión específica. En este ensayo se responde únicamente la pregunta número tres de Posner (2005), pues se pretenden conocer aspectos relacionados con las finalidades educativas y la organización del currículo.

El documento “Aprendizajes Clave para la Educación Integral” está conformado por seis grandes apartados. El quinto apartado es el más extenso y de especial interés para el presente análisis, ya que incluye los 15 programas de estudio que pertenecen a los primeros dos componentes de los Aprendizajes Clave, además de la descripción del componente Autonomía curricular.

Los 15 programas de estudio a los que se hace referencia en el párrafo anterior son:

1. Lengua Materna. Español
2. Lengua Materna. Lengua Indígena
3. Segunda Lengua. Lengua Indígena
4. Segunda Lengua. Español
5. Lengua Extranjera. Inglés
6. Matemáticas
7. Conocimiento del Medio
8. Historias, Paisajes y Convivencia en mi Localidad

9. Ciencias Naturales y Tecnología
10. Historia
11. Geografía
12. Formación Cívica y Ética
13. Artes
14. Educación Socioemocional
15. Educación Física

Referente a los propósitos, se ha encontrado que no hay una manera universal de denominar los resultados educativos (Schubert, 1986); a este respecto, Posner (2005) indica que pueden denominarse Metas sociales, Metas administrativas, Fines educativos, Metas educativas y Objetivos de aprendizaje. Las finalidades educativas expresadas en los Aprendizajes Clave (SEP, 2017) son referidas con las últimas tres denominaciones que señala el autor.

**Las finalidades educativas
planteadas para la
Educación Básica
van desde el nivel
más general hasta
la concreción específica
en el aula.**

En la Figura 1 se muestran los niveles de las finalidades educativas, desde el nivel general, con los “Fines de la Educación en el siglo XXI”, hasta el último nivel, que se compone de los Aprendizajes esperados o los Indicadores de logro. Se establecen los resultados de aprendizaje que se esperan obtener en cada nivel educativo, ya sea por asignatura o área de desarrollo, de manera que todos se articulen tanto horizontal como verticalmente, por primera vez, en toda la Educación Obligatoria mexicana.

Figura 1. Finalidades educativas de los Aprendizajes Clave para la Educación Integral en Educación Básica.

Figura 1. Finalidades educativas de los Aprendizajes Clave para la Educación Integral en Educación Básica. Fuente: Elaboración propia con información de SEP (2017)

Mientras que el primer nivel (Fines de la educación en el siglo XXI) refiere a las aspiraciones formativas, al desarrollo integral del educando y responde a la pregunta ¿para qué se aprende?; el último nivel (aprendizajes esperados/indicadores de logro) son las expresiones concretas de lo que debe dominar el estudiante, ya sea un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor (SEP, 2017).

El Plan de Estudios se maneja bajo el “enfoque competencial” (SEP, 2017:104). En el documento se indica que

“las competencias no son el punto de partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, adoptar actitudes y tener valores” (SEP, 2017:104).

Sin embargo, no se utiliza el término “competencia” para referirse a ninguna de las finalidades educativas enunciadas a lo largo del documento de los Aprendizajes Clave.

De acuerdo a la SEP (2017), un Aprendizaje esperado es:

...un descriptor de logro que define lo que se espera de cada estudiante. Le da concreción al trabajo docente al hacer comprobable lo que los estudiantes pueden, y constituye un referente para la planificación y *evaluación* en el aula. Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los estudiantes deben alcanzar para acceder a *conocimientos* cada vez más complejos” (p.655)

En cuanto a la organización del currículo, Posner (2005) indica que existen los niveles “macro” y “micro”, los cuales refieren a los niveles de precisión en sus extremos,

ya que también existen niveles intermedios. Aunque las expresiones “macro” y “micro” son relativas, el primero se refiere a “la organización de los cursos para formar programas” (p.141) y el segundo a “un curso o unidad” (p.141).

Además, para la organización y estructura del currículo se manejan las dimensiones vertical y horizontal del currículo (Pinar en Green, 2018; Posner, 2005). La primera dimensión indica “la historia intelectual de la disciplina” (Pinar en Green, 2018: 82) y la segunda alude a las “circunstancias actuales de la disciplina, asociadas al ambiente social y político, que frecuentemente influyen a su estructura” (Pinar en Green, 2018: 82).

Como resultado de la sistematización se integró la Tabla 1,

donde se puede apreciar la Estructura curricular de los Aprendizajes Clave para la Educación Integral, desde el nivel macro y micro. Se representa la estructura de cada componente curricular, su desagregación en los distintos niveles y los organizadores curriculares que los integran.

Como se observa en la Tabla 1, las asignaturas se estructuran en diferentes organizadores curriculares de primer, segundo y tercer nivel. En el caso particular de *Segunda lengua. Inglés* se desagrega hasta el cuarto nivel, ya que, dada la naturaleza del idioma y su falta de presencia habitual en el contexto de los estudiantes, los organizadores curriculares son distintos al resto de las asignaturas del mismo campo de formación (SEP, 2017).

Tabla 1. Estructura curricular de los Aprendizajes Clave para la Educación Integral

Componente curricular	Campos de formación	Organizadores curriculares				
		Programas de estudio	1er nivel	2do nivel	3er nivel	
Formación académica	Lenguaje y comunicación	Lenguaje materno. Español	Ámbitos	Prácticas sociales del lenguaje	Aprendizajes esperados	
		Lenguaje materno. Lengua indígena	Ámbitos	Prácticas sociales del lenguaje	Aprendizajes esperados	
		Segunda lengua. Lengua indígena	Ámbitos	Prácticas sociales del lenguaje	Aprendizajes esperados	
		Segunda lengua. Español.	Ámbitos	Prácticas sociales del lenguaje	Aprendizajes esperados	
	Pensamiento matemático	Lenguaje extranjero. Inglés.	Ambientes sociales de aprendizaje	Actividad comunicativa	Prácticas sociales del lenguaje	Aprendizajes esperados
		Matemáticas	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados	
		Conocimiento del medio	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados	
		Ciencias naturales y tecnología	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados	
		Historia, paisajes y convivencia	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados	
		Historia	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados	
Exploración y comprensión del mundo natural y social	Geografía	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados		
	Formación Cívica y Ética	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados		
Componente curricular	Áreas de desarrollo	Asignaturas	1er nivel	2do nivel	3er nivel	
Desarrollo personal y social	Educación socioemocional y tutoría	Preescolar y primaria	Artes, Expresión y apreciación.	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados
			Artes	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados
	Artes	Secundaria	Disciplinas	1er nivel	2do nivel	3er nivel
			Artes visuales	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados
			Danza	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados
			Música	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados
	Educación socioemocional y tutoría	Preescolar y primaria	Teatro	Ejes temáticos	Temas	Aprendizajes esperados
			Área de desarrollo	1er nivel	2do nivel	3er nivel
			Educación Socioemocional	Dimensiones	Habilidades específicas	Indicadores de logro
			Tutoría y Educación Socioemocional	Dimensiones	Habilidades específicas	Indicadores de logro
Educación física	Secundaria	Educación física	1er nivel	2do nivel	3er nivel	
			Eje curricular	Componentes pedagógico-didácticos	Aprendizajes esperados	
Componente curricular	Ámbitos	1er nivel.				
Autonomía curricular	Ampliar la formación académica Potenciar el desarrollo personal y social Nuevos contenidos relevantes Conocimientos regionales Proyectos de impacto social	Ámbitos	Temas			
			Temas			
			Temas			
			Temas			
			Temas			

Fuente: Elaboración propia con información de SEP (2017)

El campo *Lenguaje y Comunicación* maneja denominaciones diferentes a los otros dos campos, para los organizadores del 1ro y 2do nivel. En lugar de utilizar *Ejes temáticos* y *Temas*, como el resto de los campos, utiliza *Ámbitos* y *Prácticas sociales del lenguaje*, característica que también se presentó en el *Acuerdo 592* (SEP, 2011).

En el caso del campo *Desarrollo personal y social*, debido a la naturaleza diferente de cada una de las áreas, éstas se dividen en organizadores curriculares distintos. Por ejemplo, mientras el área de *Artes* se divide en asignaturas (para preescolar y primaria) y disciplinas (para secundaria); *Educación Socioemocional* se divide en áreas, por nivel educativo y *Educación Física* es un área de desarrollo y, como tal, se presenta su programa de estudios.

En el primer y segundo nivel de organización curricular también hay particularidades para cada área de *Desarrollo personal y social*. *Artes*, al igual que algunas asignaturas de los campos de *Formación académica*, se desagrega en *Ejes temáticos* y *Temas*; *Educación Socioemocional* y *tutoría* presenta cinco *Dimensiones*, y cada una se desglosa en *Habilidades específicas*; por último, *Educación física*, que se estructura en un *Eje curricular* se divide en *Componentes pedagógico-didácticos*.

El último componente curricular de los Aprendizajes clave, *Autonomía curricular*, se constituye únicamente en un nivel de organización curricular con *Temas* correspondientes a cada uno de los cinco *Ámbitos*. Dichos *Temas* son ejemplos o propuestas que cada centro escolar decidirá aplicar, dependiendo de sus condiciones y necesidades específicas (SEP, 2017).

El último nivel de desagregación, en los componentes *Formación académica* y *Áreas de desarrollo personal y social*, refiere a los resultados concretos que se espera desarrollar en los estudiantes. Estos resultados son denominados de dos maneras: aprendizajes esperados e indicadores de logro. El segundo término es utilizado únicamente para el área *Educación Socioemocional*

y tutoría, debido a que son descriptivos y “señalan algunas conductas y actitudes que los niños y adolescentes pueden mostrar como resultado de haber desarrollado cada habilidad [segundo nivel: habilidades específicas]” (SEP, 2017: 539).

El hecho de tener diferentes nomenclaturas para los organizadores curriculares de los Programas de Estudio es una característica presente tanto en los Aprendizajes Clave (SEP, 2017) como en el *Acuerdo 592* (SEP, 2011). Incluso, en el Plan de 2011 se encontraron más diferencias en los programas de estudio, pues dentro de las asignaturas del mismo *campo*, se agregaban u omitían organizadores curriculares.

Tanto el análisis de las finalidades educativas como el de la estructura curricular indican que el último nivel son los *aprendizajes esperados* o, para el caso del área de *Educación Socioemocional*, los *indicadores de logro*. De esta manera, los *aprendizajes esperados* o *indicadores de logro* representan tanto una finalidad educativa específica y concreta, como el último nivel de concreción del currículo, ya que guían al docente al momento de elaborar sus planeaciones de clase y establecer los criterios de evaluación.

En la Figura 2 se representa gráficamente que las dos perspectivas se manejan, jerárquicamente, en distintos niveles de estructuración y al volverse cada vez más específicos, desembocan en el último nivel ya referido.

Cabe destacar que no se pretende representar una correspondencia entre los niveles de estructura de los dos aspectos, sino simplemente indicar que comparten el último elemento de concreción.

Figura 2. Representación de la estructura curricular y las finalidades educativas de la Educación Básica. Fuente: Elaboración propia con información de SEP (2017)

Conclusiones

Tal como puede observarse, en el nuevo Plan de Estudios (Aprendizajes Clave para la Educación Integral) se plantean finalidades educativas desde un nivel general, como los *finés de la educación*, hasta llegar a un nivel específico, representado con los *aprendizajes esperados* o *indicadores de logro*. También se establecen finalidades intermedias, como el perfil de egreso y los propósitos, de acuerdo a los niveles educativos y las áreas o asignaturas, que suponen una articulación transversal acerca de lo que se pretende desarrollar en los estudiantes, elementos que se asocian a las distintas denominaciones de las finalidades educativas que refiere Posner (2005).

Respecto a la estructura curricular, existen distintos niveles de organización de tipo vertical, que parten de los tres grandes componentes: Formación académica, Desarrollo personal y social, y Autonomía curricular, hasta los *aprendizajes esperados* o los *indicadores de logro*. Cada componente curricular cuenta con una estructura particular, con denominaciones distintas: campos,

áreas y ámbitos, respectivamente. Si bien, en el mismo documento de “Aprendizajes Clave para la Educación Integral” se establece que los organizadores curriculares son categorías en las que se estructuran los contenidos y distinguen sólo los de primer y de segundo nivel (SEP, 2017), el análisis y descripción aquí presentados brindan una visión gráfica y panorámica de los diferentes niveles de organizadores curriculares de los programas de estudios, así como de la jerarquía existente de las finalidades educativas.

Ambos rasgos analizados, finalidades educativas y estructura curricular, coinciden y presentan como su configuración básica, en el nivel “micro”, a los *aprendizajes esperados* o los *indicadores de logro*. Por tanto, estos elementos representan la guía concreta para los docentes al momento de planear sus clases y plantear la evaluación de los aprendizajes. El análisis de la estructura curricular, que se presenta en la Tabla 1, puede servir a los docentes en servicio para que, de manera gráfica y sencilla, puedan identificar la organización de la o las asignaturas que imparten, de manera que puedan tener una visión holística de la configuración del Plan y Programas de Estudios.

Referencias

- Angulo, J.F. (1994). ¿A qué llamamos currículum? En ANGULO, J.F., y N. BLANCO (Coords.), *Teoría y desarrollo del currículum* (p. 17-30). Málaga: Aljibe
- Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. (2016). *Consulta sobre el Modelo Educativo 2016*. México: Autor. Recuperado de https://framework-gb.cdn.gob.mx/happenings/modelo-educativo-sep/05_Informe_ME2016.pdf
- Diario Oficial de la Federación, DOF. (2017). Acuerdo número 07/06/17 por el que se establece el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Básica: Aprendizajes clave para la educación integral. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488475&fecha=29/06/2017
- Diario Oficial de la Federación, DOF. (2018). Ley General de Educación. Recuperado de https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-ob12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf
- Green, B. (2018). Understanding curriculum? Notes towards a conceptual basis for curriculum inquiry. *Curriculum Perspectives*, 38, 81-84.
- Posner, G. (2005). *Análisis del currículo*. México: McGraw-Hill.
- Schubert, W. (1986). *Curriculum. Perspective, paradigm and possibility*. Nueva York: Macmillan
- Secretaría de Educación Pública, SEP. (2011). *Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica*. México: Autor.
- Secretaría de Educación Pública, SEP. (2016). El Modelo Educativo 2016. Recuperado de <https://www.gob.mx/modeloeducativo2016/articulos/introduccion-46873>
- Secretaría de Educación Pública, SEP. (2017). *Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica*. México: Autor.
- Secretaría de Educación Pública, SEP. (2017). *Modelo Educativo para la Educación Obligatoria*. México: Autor. Recuperado de https://docs.google.com/gview?url=http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207252/Modelo_Educativo_OK.pdf
- Secretaría de Educación Pública, SEP. (s.f.). Foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo. Recuperado de <http://www.forosdeconsulta2014.sep.gob.mx/>